

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Кучкаров Ойбек Гуломович

Исследователь академического лица
Ферганского государственного университета
e-mail: oykuchkarov@mail.ru
+998902318401
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362135>

Annotatsiya

Maqola globallashuvning O'zbekistonning o'rta professional ta'lim tizimiga ta'sirini ijtimoiy-falsafiy tahliliga bag'ishlangan. Maqolada globallashuv sharoitida ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratilgan. Globallashuv milliy ta'lim tizimlarini jahon ta'lim maydoniga integratsiya qiladi, bu esa ta'lim sohasiga bozor mexanizmlarining joriy etilishiga olib keladi. Maqolada O'zbekistonning o'rta maxsus ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilinadi, ular ta'lim dasturlarining raqobatbardoshligini oshirish va global iqtisodiyot talablariga javob berishga qaratilgan. Shuningdek, ijtimoiy-falsafiy o'zgarishlar, masalan, ta'limning roli, yangi mutaxassis turini shakllantirish, ijtimoiy harakatchilik va ta'limga kirish imkoniyatlari kabi masalalar ham ko'rib chiqiladi. Globallashuv bilan bog'liq bo'lgan chaqiriqlar va istiqbollor baholanadi va zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan moslashuvchan ta'lim tizimini yaratish zarurligi ta'kidlanadi.

Аннотация

Статья посвящена социально-философскому анализу влияния глобализации на систему среднего профессионального образования (СПО) в Узбекистане. Рассматриваются изменения в образовательной системе в условиях глобализации, акцентируя внимание на экономических и социальных аспектах. Глобализация интегрирует национальные образовательные системы в мировое образовательное пространство, что приводит к внедрению рыночных механизмов в сферу образования. В статье анализируются реформы в системе СПО Узбекистана, направленные на повышение конкурентоспособности образовательных программ и соответствие требованиям глобальной экономики. Рассматриваются также социально-философские изменения, такие как трансформация роли образования, формирование нового типа специалиста, развитие социальных мобильностей и доступности образования. Оцениваются вызовы и перспективы, связанные с

глобализацией, и подчеркивается необходимость создания адаптивной образовательной системы, способной отвечать требованиям современного общества.

Abstract

This article is dedicated to the socio-philosophical analysis of the impact of globalization on the system of secondary vocational education (SVE) in Uzbekistan. It discusses the changes in the education system under globalization, focusing on economic and social aspects. Globalization integrates national educational systems into the global educational space, leading to the introduction of market mechanisms in the education sector. The article analyzes reforms in the system of SVE in Uzbekistan aimed at improving the competitiveness of educational programs and aligning them with the requirements of the global economy. It also examines socio-philosophical changes such as the transformation of the role of education, the formation of a new type of specialist, the development of social mobility, and access to education. The challenges and prospects related to globalization are assessed, and the necessity of creating an adaptive education system that can respond to the demands of contemporary society is emphasized.

Kalit so'zlar: globallashuv, o'rta maxsus professional ta'lim, iqtisodiy omil, ta'lim islohotlari, bozor mexanizmlari, ijtimoiy harakatchilik, ta'lim va iqtisodiyot, kasbiy malakalar, xalqaro hamkorlik, ta'lim standartlari.

Ключевые слова: глобализация, среднее специальное профессиональное образование (СПО), экономический фактор, образовательные реформы, рыночные механизмы, социальная мобильность, образование и экономика, профессиональные навыки, международное сотрудничество, образовательные стандарты.

Keywords: globalization, secondary vocational education, economic factor, educational reforms, market mechanisms, social mobility, education and economy, professional skills, international cooperation, educational standards.

Введение

Глобализация как объективный процесс современного мира оказывает значительное влияние на все сферы жизни общества, включая образование. В условиях глобализации среднее профессиональное образование (СПО) становится важным элементом социально-экономического развития, обеспечивая подготовку квалифицированных кадров, способных адаптироваться к динамичным изменениям рынка труда. В статье рассматривается социально-философский анализ

экономического фактора в системе среднего профессионального образования Узбекистана, его роль в условиях глобализации и трансформации образовательных процессов.

Для Узбекистана, как и для многих других стран, глобализация ставит новые вызовы и задачи. С одной стороны, она открывает возможности для интеграции в мировую экономику, с другой – требует адаптации образовательных систем к новым условиям. В этом контексте среднее профессиональное образование играет ключевую роль, обеспечивая подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

Экономический фактор становится одним из ключевых элементов трансформации системы СПО в Узбекистане. В условиях глобализации образование всё чаще рассматривается как услуга, что находит отражение в международных документах, таких как Генеральное соглашение по торговле услугами (ГСТУ) Всемирной торговой организации (ВТО). Это приводит к внедрению рыночных механизмов в образовательную сферу, включая увеличение доли платных услуг и привлечение частных инвестиций.

В Узбекистане реформы в системе среднего профессионального образования направлены на повышение его конкурентоспособности и адаптации к требованиям глобальной экономики. Это включает:

Модернизацию учебных программ – внедрение современных стандартов, ориентированных на потребности рынка труда.

Развитие партнёрства с работодателями – создание образовательно-производственных кластеров, обеспечивающих тесную связь между учебными заведениями и предприятиями.

Внедрение новых технологий – использование дистанционного обучения и цифровых платформ для повышения доступности и качества образования.

Интеграцию в международные образовательные системы – участие в программах обмена и сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями.

Социально-философские аспекты трансформации СПО
С социально-философской точки зрения, трансформация среднего профессионального образования в Узбекистане отражает общемировые тенденции, связанные с глобализацией. Это проявляется в следующих аспектах:

Изменение роли образования – переход от традиционной модели, ориентированной на передачу знаний, к модели, направленной на развитие навыков самообучения и адаптации к изменениям.

Формирование нового типа специалиста – подготовка кадров, обладающих не только профессиональными, но и soft skills (коммуникативными, аналитическими и креативными навыками).

Социальная мобильность – обеспечение равных возможностей для получения качественного образования, что способствует снижению социального неравенства.

Вызовы и перспективы развития СПО в Узбекистане
В условиях глобализации система среднего профессионального образования Узбекистана сталкивается с рядом вызовов:

Конкуренция на международном рынке образовательных услуг – необходимость повышения качества образования для привлечения иностранных студентов и специалистов.

Соответствие требованиям рынка труда – адаптация учебных программ к быстро меняющимся технологиям и экономическим условиям.

Финансирование – поиск баланса между государственным финансированием и привлечением частных инвестиций.

Анализ литературы и методология

В последние десятилетия исследования, связанные с воздействием глобализации на образование, приобрели особую актуальность, так как этот процесс требует адаптации образовательных систем к новым условиям, вызванным изменениями в мировой экономике и технологическом прогрессе. Глобализация в образовательной сфере анализируется через призму различных теорий, которые рассматривают её как процесс, приводящий к интеграции национальных образовательных систем в мировое образовательное пространство. Модный термин “глобализация” встречается на страницах практически всех исследований, посвященных современным проблемам образования, прежде всего высшего. При обсуждении образования в условиях глобализации рассматриваются как последствия этого процесса для высшего образования, так и его активная роль в эпоху глобализации. Так, британский ученый П. Скотт (профессор и вице-канцлер Кингстонского университета) подчеркивает, что университеты не только подвергаются влиянию глобализации, выступая в роли её объектов или даже жертв, но и активно участвуют в ней как ключевые субъекты и посредники [1,5]. Все

чаще поднимается вопрос о глобализации самого образовательного процесса.

Исследователь Х.Келлен, исполнительный директор Европейской ассоциации по международному образованию, отмечает, что иногда высказывается точка зрения, согласно которой европеизация представляет собой особую форму интернационализации — интернационализацию, ограниченную геополитическим пространством Европы либо обусловленную специфическими интересами европейских стран [2,2]. С начала реализации программ академического обмена и мобильности в середине 1980-х годов, а особенно после того, как Европейский союз получил официальные полномочия в сфере образования согласно Маастрихтскому договору 1993 года, идея европеизации и формирования «европейского измерения» в высшем образовании стала частью стратегических целей ЕС. В то же время, если интернационализация традиционно связана с понятием национального государства, то европеизация высшего образования основывается на идее европейской идентичности - как личной, так и гражданской. Эта концепция не отменяет национальных амбиций, а дополняет их, и, следовательно, не может рассматриваться ни как разновидность интернационализации, ни как частное проявление глобализации, если последняя воспринимается как сила, стремящаяся нивелировать местную специфику в пользу глобального рынка или идеологии.

Исследования показывают, что в условиях глобализации происходит постепенная коммерциализация образования, где образовательные услуги становятся предметом рыночных отношений, что усиливает роль частных инвестиций и увеличивает долю платных образовательных услуг. Также, согласно исследованиям, глобализация способствует расширению сети образовательных связей между странами, что ведет к росту межкультурного обмена и интеграции образовательных систем [5,2].

Как отмечают в Организации экономического сотрудничества и развития, глобализация вынуждает системы образования адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда, что требует внедрения новых образовательных стандартов, ориентированных на профессиональные навыки и потребности экономики [6,9]. В этом контексте, образовательные реформы в Узбекистане направлены на повышение конкурентоспособности образовательных программ и обеспечение их соответствия глобальным стандартам.

Согласно исследованиям М.Бозорова, одним из основных влияний глобализации является увеличение мобильности людей и капитала, что вызывает рост потребности в качественном образовании. Кроме того, глобальные экономические изменения требуют от образовательных учреждений гибкости, чтобы эффективно справляться с изменениями и обеспечивать высококачественное образование. Одной из ключевых характеристик глобализации является свободное перемещение людей между странами. Этот процесс создает больше возможностей для образования. Если существует возможность доступа к образованию в любой точке мира, глобализация также оказывает свое влияние на этот социальный феномен. В частности, в настоящее время совершенствование технологий и развитие коммуникаций расширили возможности дистанционного обучения, что повысило эффективность получения образования для большего числа людей [7,244]. В Узбекистане активно внедряются рыночные механизмы в систему среднего профессионального образования, что включает создание образовательно-производственных кластеров и развитие партнёрств с работодателями. Эти изменения способствуют улучшению качества образования и повышению его доступности через использование дистанционных образовательных технологий и цифровых платформ. Интеграция в международные образовательные системы и участие в программах обмена также являются важными аспектами глобализации, которые способствуют модернизации учебных программ и улучшению международной мобильности студентов.

В условиях глобализации система среднего профессионального образования в Узбекистане сталкивается с рядом вызовов, среди которых стоит выделить необходимость повышения качества образования для привлечения иностранных студентов, соответствие учебных программ требованиям быстро меняющихся технологий и экономических условий, а также поиск баланса между государственным финансированием и частными инвестициями.

Исследования подчеркивают, что Узбекистану необходимо развивать систему обеспечения качества образования, укреплять партнёрские отношения с бизнесом и создавать условия для устойчивого финансирования образовательных инициатив. Важно отметить, что децентрализация управления, на что в последние годы всё большее внимание обращают не только непосредственно специалисты сферы образования, но и исследователи. Отмечено это и в Указе Президента

Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан» за №УП-5185 от 08.09.2017г. [3]. Сама по себе, децентрализация управления позволяет предоставить большую автономию школ и вузов и это осуществляется на примере большего уровня самостоятельности образовательным учреждениям в принятии решений по учебным программам и финансированию, что отмечено как стратегическая цель развития высшего образования в Узбекистане [4]. Особо важным аспектом здесь является активное участие представителей местного общества, родителей и студентов в управлении образовательными учреждениями.

Результаты и обсуждение

Однако эти вызовы открывают и новые перспективы. Узбекистан имеет значительный потенциал для развития СПО благодаря богатым культурным традициям, стратегическому географическому положению и активным реформам в образовательной сфере. Интеграция в мировое образовательное пространство, развитие международного сотрудничества и внедрение инновационных подходов позволят укрепить позиции страны на глобальной арене.

Проведенный анализ показал, что глобализация и рыночная экономика оказывают значительное влияние на развитие профессионального образования, трансформируя его в соответствии с требованиями современного общества.

В условиях глобализации происходит унификация образовательных подходов, что способствует повышению мобильности студентов и специалистов, а также облегчает их интеграцию в международный рынок труда. Внедрение цифровых инструментов, дистанционного обучения и онлайн-курсов значительно повышает доступность и качество образования, позволяя студентам из разных стран получать знания независимо от их местоположения.

Развитие межкультурных компетенций у студентов становится важным аспектом подготовки специалистов, способных эффективно работать в международной среде. Внедрение инклюзивных программ и поддержка студентов из уязвимых групп способствуют снижению социального неравенства и обеспечению равных возможностей для всех.

Формирование системы непрерывного образования позволяет специалистам обновлять свои знания и навыки на протяжении всей

карьеры, что особенно важно в условиях стремительных технологических изменений.

С социально-философской точки зрения, развитие профессионального образования в условиях глобализации и рыночной экономики представляет собой сложный процесс, затрагивающий не только экономические, но и культурные, этические и социальные аспекты:

- **экономические, т.е.** одним из ключевых вопросов является изменение восприятия образования: из общественного блага оно всё чаще трансформируется в услугу, предоставляемую на рыночных условиях. Это вызывает дискуссии о доступности образования для всех слоев населения. С одной стороны, рыночные механизмы способствуют повышению качества и конкурентоспособности образовательных программ. С другой стороны, существует риск коммерциализации образования, что может привести к социальному расслоению и ограничению доступа к знаниям для менее обеспеченных групп;

- **культурные, т.е.** глобализация ставит перед профессиональным образованием задачу подготовки специалистов, способных работать в мультикультурной среде. Однако это также вызывает вопросы о сохранении культурной идентичности и традиций. Философски важно найти баланс между глобальными стандартами и локальными ценностями, чтобы образование не превратилось в инструмент унификации культур, а, напротив, способствовало их взаимному обогащению.

- **этические, т.е.** в условиях рыночной экономики образовательные учреждения сталкиваются с необходимостью балансировать между коммерческими интересами и этическими принципами. Важно, чтобы образование не только готовило специалистов для рынка труда, но и формировало у них чувство социальной ответственности, критическое мышление и способность к рефлексии. Это особенно актуально в контексте глобальных вызовов, таких как экологические проблемы, социальное неравенство и технологические риски.

- **социальные, т.е.** профессиональное образование играет ключевую роль в формировании человеческого капитала, который является основой устойчивого развития общества. Однако в условиях глобализации важно, чтобы образование не сводилось только к подготовке кадров для экономики, но и способствовало личностному развитию, формированию гражданской позиции и осознанию глобальной взаимозависимости.

Внедрение новых технологий в образовательный процесс открывает широкие возможности, но также ставит философские вопросы о роли человека в цифровую эпоху. Важно, чтобы технологии использовались не как самоцель, а как инструмент для расширения возможностей человека, сохранения его уникальности и творческого потенциала.

Заключение

Глобализация оказывает влияние на систему среднего профессионального образования, трансформируя её в соответствии с требованиями современной экономики. Для Узбекистана это означает необходимость адаптации образовательных процессов к новым реалиям, что требует не только экономических, но и социально-философских изменений. Развитие СПО в условиях глобализации должно быть направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных эффективно функционировать в условиях динамично меняющегося мира. Это предполагает интеграцию образовательных стандартов, внедрение новых технологий и укрепление международного сотрудничества, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны.

Список литературы:

1. Скотт П. Глобализация и университет //Alma mater. – М., 2000. – № 4. – С.3-8.
2. Келлен Х. Концепция дальнейшего развития интернационализации на практике: десятилетие эволюции – http://www.aha.ru/~moscow64/educational_book/kellen.htm
3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан» за №УП-5185 от 08.09.2017г. Источник: <https://lex.uz/docs/3331176>.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» за №УП-5847 от 08.10.2019г. Источник: <https://lex.uz/ru/docs/4545887#4548630>.
5. UNESCO (2015). Rethinking Education: Towards a global common good?<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232555>
6. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2020_69096873-en.html
7. Бозоров М. Глобал таълимнинг ривожланиш хусусиятлари// ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS. International Conference.2023

